

التنمية الإقليمية غير المتوازنة في المملكة العربية السعودية إقليم منطقة الباحة كحالة دراسية

د. طاهر بن عبد الحميد لدرع
جامعة الملك سعود، كلية العمارة والتخطيط
ص.ب: 57448 الرياض 11574

ملخص

تستهل هذه الورقة باستعراض حالة التنمية الإقليمية غير المتوازنة في المملكة كما تبدو من خلال عدم التوازن في التوزيع السكاني بين المناطق وكذلك ما بين المدن الكبرى والمدن الصغرى، كما تكشف عن الاختلالات في توزيع الأنشطة الاقتصادية والوظائف فيها. تُعرج الورقة بعدها على دراسة حالة منطقة الباحة بشيء من التفصيل فتبحث في مؤشرات التنمية وأسباب تراجع التنمية في المنطقة والفوارق التنموية ما بين المدن الرئيسية ومختلف الوحدات المكانية المنتشرة في ظهيرها الريفي، لتخلص إلى صياغة فرضية بحثية مفادها أن تجربة الخمسين سنة الماضية في مجال صياغة السياسات التنموية قد عجزت عن تقليص الفوارق بين الأقاليم وحتى داخل الإقليم الواحد بين المدينة الرئيسية والوحدات المكانية المنتشرة في ظهيره الريفي، وأن السبب يكمن في اعتماد خطط وسياسات التنمية القائمة على دعم القطاعات الاقتصادية sector-based subsidies (القطاع الزراعي، الصناعي، الخدماتي...) التي لم تتمكن من تقليص الفجوات التنموية بين الوحدات المكانية، بل ساهمت في تفاقمها واتساعها. وتقرح الورقة ضرورة تبني مقاربة جديدة في التعاطي مع مشكلة التنمية الإقليمية وذلك بالابتعاد عن سياسات الدعم القطاعي sector-based policies لصالح سياسات التنمية المكانية territory-based policies التي تهتم بالاستثمار في المقومات والموارد المحلية لكل وحدة مكانية بغرض تحقيق تنميتها الذاتية Locally based development. ينتهي البحث بتوصيات تدعو لانتهاج أسلوب جديد يركز على التنمية المحلية المنبثقة من الخصائص الذاتية لكل وحدة مكانية سواء كانت هذه الخصائص عبارة عن مقومات ثقافية أو سياحية أو ثروات طبيعية أو بشرية. ولم يغفل البحث الإشارة لأهمية وضع سياسات أخرى مساندة كاستثمار في الرأسمال البشري Human capital وتمكين Empowerment المجتمع المحلي للنهوض بأوضاع مكان إقامته وإشراكه بفعالية Effective Public Participation في عملية التنمية وفق مبدأ صنع القرارات انطلاقاً من المستوى المحلي ليتم تبنيها على المستويات الأعلى Bottom-up approach خلافاً للأسلوب السائد الذي يتم فيه اتخاذ القرارات في مستويات أعلى لتفرض على السكان المحليين Top-down approach.

Issues of Imbalanced Regional Development in Saudi Arabia The Region of Al-Baha Province: a Case Study

Dr. Tahar A. Ledraa
King Saud University, College of Architecture & Planning
P.O. Box: 57448 Riyadh: 11574
tledraa@ksu.edu.sa

Abstract

The paper sets out to discuss the issue of regional disparities in Saudi Arabia with a special focus on Al-Baha Province. It starts by outlining development inequalities between regions and within the region itself. It explains some regional disparities in Al-Baha Province in particular as a case study, which suffers huge developmental imbalances between its primate city and smaller territorial units in its hinterland. It goes on to discuss the indices to reveal the intra-regional disparities within the region. It then hypothesizes that the experience gained so far in pursuing social assistance and sector-based policies has fallen short of inducing regional development and closing the gap between territorial units' imbalances. It therefore argues for a shift towards a new set of territorial-based development policies. Such policies would be more likely to foster a locally-based development in each and every spatial unit throughout the region. The paper recommends that it is important to shy away from the conventional sector-based development policies that seem to have exacerbated the problem of regional disparities. Embracing territory-based policies may lead to locally based development take-off. Policies that insist on local population empowerment, investment in human capital and effective public participation in the process of development can help mitigate many developmental issues at the local level.

التنمية الإقليمية غير المتوازنة في المملكة العربية السعودية إقليم منطقة الباحة كحالة دراسية

1 التنمية الإقليمية غير المتوازنة في المملكة

شكل هاجس التنمية غير المتوازنة بين مناطق المملكة والفوارق والاختلالات التنموية بين وحدات الإقليم الواحد أمراً ملازماً للخطط الخمسية للتنمية الوطنية في العقود الأخيرة. فلا تكاد تخلو خطة من الإشارة لمثل هذه التباينات والاختلالات التنموية ومن ثم التوصية بضرورة تبني سياسات تخطيطية لمعالجتها والحد منها. ومع ذلك فإن واقع التنمية في المملكة يشي بتفاقم هذه الفوارق التنموية بين المناطق واتساع التباين في التنمية حتى داخل المنطقة الواحدة. وقد اقترحت هذه الخطط الخمسية جملة من التدابير والسياسات لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي. ومن أهمها توفير الخدمات والمرافق والتجهيزات الأساسية وتطوير القاعدة الاقتصادية لكل منطقة. كما أوصت بمد شبكة الطرق وتوسعتها وتطوير قطاعات الإنتاج ورفع كفاءتها. واقترحت أيضاً الاستخدام الأمثل للموارد المحلية واستغلال الفرص المتاحة وتنمية الموارد والقدرات البشرية. كما دعت أيضاً لإيجاد توازن نسبي في توزيع السكان فيما بين الوحدات المكانية بين المناطق وداخل المنطقة الواحدة وتضييق الفجوة التنموية فيما بينها. وسعت إلى تعزيز الدور المنوط بالإدارة على المستوى المحلي من خلال الحد التدريجي للمركزية الإدارية المفرطة القائمة حالياً وتعزيز التكامل التنموي فيما بين المناطق وفيما بين الوحدات المكانية داخل المنطقة الواحدة نفسها. (وزارة التخطيط والاقتصاد، الاستراتيجية الوطنية التاسعة والثامنة والسابعة). وفيما يلي بعض أوجه ومؤشرات عدم التوازن بين مختلف مناطق المملكة.

1-1 عدم التوازن في التوزيع السكاني

يبدو أنه بالرغم من كل التوصيات التي وردت في مختلف الخطط الاستراتيجية آفة الذكر فإنه فما زالت هناك تباينات كبيرة واختلالات حادة في التنمية بين مناطق المملكة المختلفة Regional disparities. ولا أدل على ذلك من استحواد ثلاث مناطق فقط (الرياض، مكة والمنطقة الشرقية) على ثلثي (66%) سكان المملكة تقريباً. إن هذا التركيز السكاني يتماشى ونصيب كل منطقة من مستويات التنمية، فالناس يلجؤون دائماً للهجرة والاستقرار في المناطق الأكثر نمواً بسبب ما توفره من فرص الوظائف والاستفادة من الخدمات. ولهذا جاء تركيز غالبية العمالة (71%) في هذه المناطق آفة الذكر بحسب إحصائيات 1431هـ. ولهذا السبب أيضاً جاء النمو السكاني في المناطق متبايناً حيث كان في بعضها مرتفعاً نسبياً في حدود 3% (نجران) و 2.7% (الرياض) ما بين سنتي 2004-2009 في حين عرفت مناطق أخرى نمواً محدوداً جداً لم يزد عن 1.4% (الباحة) خلال نفس الفترة وهو ما من شأنه أن يكون له بالغ الأثر على مستويات التنمية بكل منطقة ويفاقم بالتالي من حدة الاختلالات في التنمية والفوارق الإقليمية.

كما تشهد المملكة أيضاً اختلالات تنموية داخل المنطقة نفسها Intra-regional disparities حيث تستأثر المدن الرئيسية في الإقليم بمعظم التنمية مما يزيد في استقطابها لحركات الهجرة من القرى والوحدات المكانية المنتشرة بالظهير الريفي للاستقرار بأمهات مدن المناطق. لهذا نجد أن نصف تعداد سكان المملكة متمركز في ست مدن رئيسية هي الرياض، مكة، جدة، المدينة، الأحساء والدمام حسب نتائج التعداد العام للسكان في 1431هـ. وقد نتج عن هذا الإقبال الشديد على الاستقرار بالمدن ارتفاع نسبة التحضر في المملكة بشكل سريع حيث قفز من 48.7% إلى 85.3% في غضون 41 سنة من 1390 إلى 1431هـ (العنقري، 1990؛ الخريف، 2011).

وعليه فإن عدم توازن التوزيع السكاني لا يقتصر فقط على مستوى المناطق وإنما يتجلى أيضاً حتى داخل المنطقة الواحدة حيث أن معظم سكان المنطقة يتركزون في المدن الرئيسية دون غيرها. فعلى سبيل المثال نجد سكان منطقة الرياض يتركزون في مدينتي الرياض والخرج بنسبة 82% في حين يتوزع الباقي على 17 محافظة المتبقية. أما في منطقة مكة المكرمة فإن 73% من إجمالي سكانها يستقرون في مدينتي مكة وجدة فقط وتتقاسم بقية المحافظات التسعة ما يتبقى من السكان (27%) بحسب بيانات 2008.

1-2 التباين في النشاط الاقتصادي التجاري

ليس غريباً بالتالي أن تستحوذ المناطق ذات التركيز السكاني على معظم النشاط الاقتصادي. ولهذا تبين الإحصائيات المتوفرة أن منطقة الرياض مثلاً تحوز على معظم النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص بحوالي 31% ثم تليها منطقة مكة المكرمة بحدود 26% فالمنطقة الشرقية بحوالي 17% أي أن هذه المناطق الثلاث مجتمعة تستحوذ على حصة الأسد بنسبة تقارب ثلاثة أرباع (74%) إجمالي عدد المؤسسات التجارية القائمة في البلد والتي بلغ تعدادها 695 ألف مؤسسة سنة 2007.

1-3 التفاوت في النشاط الصناعي

أما إذا تأملنا مؤشرات النشاط الصناعي بالمملكة فإن الوضع أكثر اختلالاً من النشاط التجاري، حيث نجد أن المناطق الثلاث السالفة الذكر تستحوذ على 86% من الأنشطة الصناعية العاملة بالمملكة في حين تتوزع نسبة 14% المتبقية على المناطق العشر الأخرى بحسب بيانات 2008. أما إذا نظرنا إلى مؤشر الوظائف الصناعية لكل 10 آلاف نسمة فنجد أن المنطقة الشرقية تستأثر بحوالي 314 وظيفة، ثم تليها الرياض بنحو 289 وظيفة، ومكة المكرمة 207 وظائف، فالمدينة المنورة نحو 118 وظيفة فالقصيم بحوالي 109 وظائف أما باقي المناطق فيتراوح هذا المؤشر ما بين 11-42 وظيفة فقط لكل 10 آلاف نسمة.

1-4 الاختلالات في النشاط الزراعي

أما من حيث مؤشرات النشاط الزراعي فإن مناطق المملكة تتباين فيها تبايناً واضحاً. فنجد أن مناطق الرياض والقصيم والجوف تستحوذ على أكثر من نصف الأراضي المزروعة بالمملكة بنسبة تقدر بحوالي 56.6% في حين أن منطقة الباحة تقل فيها نسبة الأراضي المزروعة عن 1%. وهذا سينعكس حتماً على

نصيب هذه المناطق من إنتاج المحاصيل الزراعية حيث استحوذت مناطق الرياض والقصيم والجوف على ما يعادل 84.1% من إنتاج المملكة من القمح، ونحو 72.1% من الخضروات، ونحو 58.3% من التمور، وحوالي 51.2% من الفواكه. أما بخصوص مؤشر الإنتاج الحيواني فإن منطقة الرياض لوحدها تنتج حوالي 72.5% من إجمالي ما تنتجه المملكة من الألبان. كما تستحوذ مناطق الرياض ومكة المكرمة والقصيم على حوالي ثلاثة أرباع (74.4%) منتج المملكة من الدواجن والبيض حسب بيانات 2008.

شكل 1: محافظات منطقة الباحة

2 الاختلالات التنموية في منطقة الباحة

تعتبر منطقة الباحة من المناطق المتأخرة جداً من حيث مستويات التنمية مقارنة بكثير غيرها من مناطق المملكة. كما تعاني أيضاً من فوارق تنموية داخل المنطقة نفسها بين مختلف وحداتها المكانية حيث تستأثر المدينتان الرئيسيتان بها (الباحة وبلجرشي) بمعظم الخدمات والأنشطة. تقع منطقة الباحة في الجهة الغربية من المملكة وهي أصغر مناطق المملكة مساحة حيث تتربع على (0.6%) فقط من مساحة المملكة. يغلب عليها الطابع الريفي القروي وتضاريسها جبلية وعرة. تضم سبع محافظات، خمس منها قديمة هي الباحة، بلجرشي، المنندق، المخواة، والعقيق. واثنان تمت ترقيتهما في السنوات الأخيرة لمحافظات الفئة (ب) هما قلوة، والقرى (شكل 1). وهنا لا بد من الإشارة إلى أن إطلاق مصطلح محافظة على بعض المراكز قد يكون مضللاً بعض الشيء، فمحافظات مثل قلوة، القرى، والعقيق والمنندق هي محافظات إدارية فقط إلا أنها لا تعدو كونها مجرد قرى كبيرة نسبياً في عموم المخيال الشعبي هناك.

2-1 أهمية الدراسة وفرضيتها

ركزت معظم الدراسات التي تناولت إشكالية الاختلالات الإقليمية في المملكة على عدم التوازن في التنمية بين المناطق من خلال إجراء مقارنات بينها لاستخلاص الفوارق التنموية وعدم التوازنات الإقليمية (المصلي، 1409هـ؛ الجارالله، 1420هـ؛ الهويش، 1431هـ). لكن هناك نقص شديد في الدراسات التي تلقي الضوء على القضايا والتذبذبات التنموية في المنطقة الواحدة وبين وحداتها المكانية المنتشرة في ظهيرها. وهنا تكمن أهمية مثل هكذا دراسة لتركز على المعوقات التي تعاني منها منطقة محددة بعينها وتبحث فيما ينبغي القيام به لتجسير هذه الفجوة التنموية القائمة بينها وبين المناطق التي تفوقها وبين وحداتها المكانية فيما بينها من حيث مستويات التنمية. وهذه النقطة بالتحديد هي ما سنتبيري الدراسة الحالية لمعالجتها متخذة من منطقة الباحة حالة دراسية. ينبغي الإشارة في هذا الصدد أن هناك دراستين لكل من الجار الله والضيوفي (1998) والهويش (2009) اعتمدا على دراسة الوحدات المكانية على المستويات الصغرى للمحافظات وليس على الوحدات الإقليمية الكبرى للمناطق.

علاوة على تسليطها الضوء على جانب لم ينل حقه من البحث والدراسة فإن هذه الورقة تنطلق من فرضية مفادها أن السياسات التخطيطية التي اعتمدت في الاستراتيجيات الوطنية المختلفة ساهمت في تفاقم الاختلالات التنموية بين المناطق وداخل المنطقة الواحدة لاختزالها مفهوم التنمية في مجرد عملية التحديث فلم تنتج حركة تنموية. وهذا ما ستسعى الدراسة تبيانه أو تفنيه من خلال استقراء مؤشرات التنمية في منطقة الباحة كحالة دراسية. وفيما يلي شرح مقتضب لفحوى هذه الفرضية:

إن ما يمكن ملاحظته في مقترحات الاستراتيجيات التنموية وأهدافها في الدول النامية هو حرصها على تزويد المناطق المتخلفة بما ينقصها من خدمات ومرافق وتجهيزات حديثة. بهذا المفهوم تكون هذه الاستراتيجيات قد ركزت على عملية التحديث modernization وليس عملية التنمية development. فإدخال المرافق والوسائل الحديثة إلى الوحدات المكانية القروية والمراكز العمرانية، قد يؤدي إلى تحديثها لكنه لا ينجم عنه بالضرورة تفعيل حركة التنمية فيها. من هنا كان ينبغي إذناً إعادة النظر في نموذج التحديث modernization paradigm الذي طغى على العملية التخطيطية سياسة وممارسة وتتنظيراً والاستعاضة عنه بنموذج التنمية development paradigm الذي يتعاطى مع تنمية الوحدات المكانية في الإقليم من قرى ومدن باعتبارها عملية متعددة المستويات multi-level ومتعددة الفاعلين multi-actor ومتعددة الأوجه multi-faceted. فالتنمية المكانية في جوهرها هي استجابة سكان الوحدة المكانية المعنية لحالات تراجع القاعدة الاقتصادية لأنشطتهم ومحاولاتهم التعامل معها من خلال تغيير الأنشطة وتكيفهم مع الظروف المستجدة. وعليه فإن التنمية المكانية وفق هذا المنظور هي عملية حراك ذاتي للسكان للنهوض بمستواهم وتحقيق عوائد أعلى والحد من الخسائر التي يتكبدها من الممارسات السابقة في الأنشطة المعتادة كالزراعة والرعي. فالسكان المعنيون أنفسهم هم من يتولى عملية تنمية ذواتهم وتطوير أماكن تواجدهم ويبقى دور

المؤسسات محصوراً في توفير البيئة المناسبة ووسائل الدعم والتحفيز لتطوير الرأسمال الإنساني Human Capital لهذا المجتمع المحلي ورفع كفاءات أعضائه وتحسين مهاراتهم.

أما الفرضية الثانية فتقوم على أن سياسات الدعم السخي التي تقدمها الدولة لمختلف القطاعات الاقتصادية عجزت عن أن تسهم في تحقيق التنمية وتقليص الفوارق التنموية في منطقة الباحة بسبب تركيزها على دعم القطاع sector-based subsidies وليس على بعث التنمية المكانية على المستوى المحلي territory-based local development. وهنا لا بد من توضيح مختصر لعناصر هذه الفرضية وشرحها.

اتسمت مقاربات السياسات التنموية للأقاليم بتحيزها للمدينة على حساب القرى والأرياف وتعاطت مع المدينة والريف باعتبارهما وحدتين منفصلتين أو متنافرتين. وهذا ما نتج عنه هذه الاختلالات التنموية والفوارق الكبيرة في التنمية بين الريف والمدينة. ومن هذا المنطلق برزت مقاربة جديدة للتعاطي مع إشكالية وضع السياسات التنموية على مستوى المنطقة الإقليمية. تقوم هذه المقاربة على اعتبار أن تنمية المكان territory هو أساس عملية التنمية وليس فقط تنمية القطاع sector الاقتصادي (الزراعي أو الصناعي أو الخدماتي). وعليه فإنه ينبغي أثناء وضع سياسات التنمية الإقليمية، الاهتمام بصياغة استراتيجيات لتنمية الوحدات المكانية سواء كانت عمرانية أو قروية ورفع مستوى تنافسيتها من خلال الاستثمار في مقوماتها ومواردها المحلية Locally based development. وبالتالي فإنه يتعين عدم التعامل مع الوحدات المكانية الأصغر من قرى ومدن صغيرة كمجرد مخزون غذائي للوحدات العمرانية الأكبر (المدن الرئيسية بالمنطقة).

وقد نجم عن هذا المفهوم الجديد للتنمية المكانية للإقليم territory-based development بدل تنمية القطاعات الاقتصادية فيه sector-based development، تحول عن السياسات السابقة التي تقوم على إعادة توزيع العوائد والمداخيل وتوجيه الدعم الخارجي للقطاعات الاقتصادية بالمناطق القروية ومجتمعاتها المحلية نحو مقاربات تدعو للاستثمار في الموارد الذاتية المحلية لهذه الوحدات المكانية (قرى وبلدات) من خلال تحسين المقومات والعوامل الداخلية لهذه المجتمعات المحلية والرفع من مستوى أدائها وتحسين كفاءاتها (إيسرمان، 2007؛ بايك وآخرون، 2005؛ Pike, et al. 2005؛ بيسانى وآخرون، 2011؛ Pisani et al.).

إن بروز هذا الاهتمام المتزايد بالموارد الطبيعية والعناصر الثقافية لمجتمعات الوحدات المكانية الريفية أدى بالمهتمين بالشأن التنموي للدعوة لتحديد هذه الموارد والمقومات وتثمينها ومن ثم البناء عليها أثناء إعداد وصياغة السياسات المكانية territorial policies للتنمية الإقليمية.

للتحقق من هذه الفرضيات إثباتاً أو تفنيدياً، تتبنى هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي حيث تقوم بتوصيف ظاهرة التنمية في منطقة الباحة واستقراء مؤشراتها على مستوى مختلف الوحدات المكانية بها وربط الأسباب بمسبباتها لتستخلص مكامن الخلل والقصور في محاولة لتفسير الوضع القائم لعملية التنمية بالمنطقة والتعبير عنها كمياً من خلال المؤشرات الإحصائية.

2-2 مقاربات التنمية في منطقة الباحة

لم تشذ التنمية في منطقة الباحة عن أساليب المقاربات التقليدية للتنمية الريفية والإقليمية التي عرضناها سابقاً في أدبيات الدراسة. فقد اعتمدت في مجملها على توفير الدعم للقطاعات الاقتصادية التي كانت من المفترض أن تساعد سكان المنطقة على تحسين أوضاعهم ورفع مستوى معاشهم. لهذا كان الدعم موجهاً للأنشطة الصناعية والزراعية والخدمية المتواجدة بالمنطقة بهدف توفير الوظائف لليد العاملة هناك. كما وُضعت سياسات لتوفير أنواع الدعم المختلفة لتطوير قطاع الأعمال والمقاولات الصغيرة. لذلك تم تسهيل منح القروض لمساعدة مثل هذه الأنشطة والأعمال على النهوض وفتح المجال أمام مختلف المبادرات التي تهدف لتحسين أجواء الاستثمار وخلق الوظائف. فقد تم اعتماد جملة من الآليات لتحقيق هذه السياسات وتفعيل تلك المبادرات مثل تقديم المنح والمساهمات المالية وتوفير القروض وعرض بعض المحفزات الاستثمارية وغيرها من الوسائل لمساعدة المؤسسات في الحصول على التمويل اللازم للقيام بأعمالها ولإغراء صغار المقاولين ورجال الأعمال للاهتمام بالأنشطة والاستثمارات في الباحة. إلا أن كل هذه الوسائل لم تتمكن في بعث الحركة التنموية في المنطقة. فالزراعة شهدت تراجعاً في مساحات الأراضي المزروعة أو المستصلحة وفي عائداتها ومنتجاتها. كما أنها لم تتمكن من توفير وظائف جديدة مغرية لشباب المنطقة. ولهذا كانت النتيجة بالنسبة لحركة التنمية في المنطقة مزيداً من هجرة السكان ومغادرة الطاقات الحية لها. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن الوحدات المكانية الصغرى لم تستفد من هذا الدعم السخي بسبب استئثار المدن الرئيسية بمعظمه، حيث تم تحويل هذا الدعم للإنفاق على توفير الخدمات والمرافق هناك. وهو ما كان له الأثر السلبي البالغ على باقي المراكز والوحدات المكانية الأقل حجماً ونمواً مما أدى إلى تراجع التنمية فيها أكثر وعدم إسهامها في عملية النهوض التنموي بالمنطقة. فالإنفاق الحكومي المباشر على الخدمات والمرافق الذي استفادت منه المراكز العمرانية الرئيسية في منطقة الباحة قد أدى إلى حدوث اختلالات كبيرة وتباينات جمة بين هذه المراكز (الباحة، المخواة، وبلجرشي) وباقي الوحدات المكانية الأصغر من مراكز وقرى. تجدر الإشارة في هذا الصدد على سبيل المثال لا الحصر، أن ميزانية أمانة منطقة الباحة للعامين 2012 و 2013 والتي بلغت 696 مليون ريال و1052 مليون ريال على التوالي، خُصت في معظمها لمشاريع داخل النطاق العمراني لمدينة الباحة ولم تستفد الوحدات المكانية الصغرى فيها من أية مشاريع ذات بال (المصدر: صحيفة الباحة اليوم). مثل هذه الاختلالات التنموية بين المراكز العمرانية والوحدات المكانية بالظهير الريفي تؤدي في النهاية لتسارع حركة الهجرة ونزوح السكان من القرى والأرياف إلى حواضر المدن أو إلى خارج المنطقة للاستقرار بكبريات المدن في المملكة كالرياض وجدة والدمام. هذه الهجرة أفرغت منطقة الباحة من طاقاتها البشرية وكفاءاتها الشبابية مما كان له الأثر السلبي الواضح على عملية التنمية برمتها. فقد بلغ عدد السكان الذين تعود أصولهم لمنطقة الباحة لكنهم هجروها وفضلوا الاستقرار في غيرها من مدن المملكة حوالي 128 ألف شخص بحسب الإحصاءات الرسمية المتوفرة (نتائج التعداد العام للسكن والسكان لعام 2010).

2-3 مؤشر النمو السكاني في الباحة

لا شك أن البحث في مؤشرات السكان ونموهم في منطقة الباحة سيعكس جانباً كبيراً من إشكالات التنمية في المنطقة. فتنامي سكان منطقة ما باضطراد واستقطابها لسكان جدد من مناطق مختلفة دليل على قوة اقتصادها وتحسن مستويات التنمية بها. أما إذا فقدت المنطقة جزءاً من سكانها لصالح مناطق أخرى فهذا دليل على ضعف قاعدتها الاقتصادية. فقد بلغ عدد سكان الباحة بحسب إحصائيات 2010 حوالي 411888 نسمة مسجلاً نمواً على مستوى المنطقة بحوالي 9% مقارنة بما كان عليه في تعداد سنة 2004م وهو ما يعني أن مؤشر النمو السكاني بالباحة بطيء جداً حيث يكاد يصل لنصف المعدل العام لنمو المملكة والمقدر بحوالي 16%. وإذا تأملنا مؤشر هذه الزيادة للسكان السعوديين في المنطقة نجد أنه لم يزد عن 6% (أي 1% سنوياً) وهو نصف المعدل الوطني لنمو السعوديين. وهذا المؤشر يعني أن المنطقة طاردة للسكان لصالح المدن الرئيسية في المملكة. أما نسبة النمو عند غير السعوديين فكانت في حدود 28% (4.6% سنوياً)، وهو ما يؤثر على حركة استقدام قوية نسبياً للوافدين للعمل في المنطقة. أما إذا تأملنا مؤشرات هذا النمو على مستوى المحافظات فنجد أن أهم مدينتين في المنطقة وهما الباحة وبلجرشي، لم تشهدا نمواً سريعاً في سكانهما السعوديين ما بين سنتي الإحصاء العام 2010 و2004م. ففي محافظة الباحة كانت الزيادة بنسبة 8% وفي بلجرشي 3% فقط. أما عند غير السعوديين فكانت نسبة الزيادة بحوالي 22% و21% على التوالي. أما محافظتا العقيق والمخوة فقد شهدتا زيادة معتبرة في سكانهما، حيث زاد عدد السعوديين بنسبة 17% و6% على التوالي أما نسبة زيادة الوافدين فقد قفزت بحوالي 96% للعقيق و 51% للمخوة، كما هو موضح في الجدول المرفق أدناه (الجدول 1).

الجدول 1: عدد السكان محافظات الباحة حسب تعدادي 2010 و2004 ونسبة الزيادة

المحافظة	سنة الإحصاء		نسبة الزيادة
	2004	2010	
الباحة	93287	103411	11%
بلجرشي	61503	65223	6%
المنندق	45653	47235	3%
المخواه	64353	70664	10%
العقيق	28486	35629	25%
قلوه	55456	58246	5%
القرى	29162	31480	8%
الجملة (منطقة الباحة)	377900	411888	9%
المملكة	22678262	27136977	16%
المملكة (سعوديين)	16527340	18,707,576	12%

مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.

وتدل هذه المؤشرات على أن معظم النمو يحدث بسبب استقدام الوافدين للعمل في المدن الصغيرة والمناطق الريفية في مختلف الوظائف الخدمية والزراعية وغيرها من الأعمال التي لا يقبل عليها المواطنون (كخدمات

المنزل). أما السعوديون فإنهم يضطرون لمغادرة المنطقة بحثاً عن وظائف مناسبة في المناطق الأخرى خاصة في مدن الرياض وجدة والدمام.

وتتعرض فرضية كون الباحة منطقة طاردة لسكانها من الشباب حينما نتأمل مؤشر السكان السعوديين بحسب الجنس في المنطقة. تبين الإحصائيات الواردة في الجدول أدناه أنه باستثناء محافظة الباحة فإن عدد السكان السعوديين من الإناث يفوق عدد الذكور في كافة المحافظات مما يدل على أن شباب المنطقة من الذكور يفضلون الهجرة إلى خارج المنطقة (الجدول 2). فحركة الهجرة في المجتمعات المحافظة عادة ما تكون انتقائية للعنصر الذكري وبشكل خاص من فئة الشباب المتعلم. وهذا ما يجعل المنطقة تفقد قسماً كبيراً من طاقاتها الحية والنشطة لصالح مدن المملكة الأربعة الرئيسية (الرياض، جدة، مكة، الدمام). للإشارة فإن الإناث في مجتمع الباحة يتميزون بارتفاع نسبة الأمية والبطالة في أوساطهم مقارنة بالذكور حسب ما تبينه بيانات التعداد العام للسكان والمساكن لسنة 2004 و 2010م (مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات).

الجدول 2: سكان الباحة بحسب المحافظات والجنس وسعودي وغير سعودي لسنة 2010

المحافظة	سعوديون			غير سعوديين			الجملة		
	ذكور	إناث	جملة	ذكور	إناث	جملة	ذكور	إناث	جملة
الباحة	41693	39221	80914	16445	6052	22497	58138	45273	103411
بجيشي	25861	27161	53022	9242	2959	12201	35103	30120	65223
المنطق	19711	22759	42470	3568	1197	4765	23279	23956	47235
المخواه	29774	32403	62177	7034	1453	8487	36808	33856	70664
العقيق	14255	15372	29627	5206	796	6002	19461	16168	35629
قلوه	25311	28003	53314	3984	948	4932	29295	28951	58246
القرى	12734	14378	27112	3373	995	4368	16107	15373	31480
الجملة	169339	179297	348636	48852	14400	63252	218191	193697	411888

مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.

إن هذه الهجرة الانتقائية مؤشر على فقدان منطقة الباحة لكثير من الطاقات الحية من سكانها لصالح مناطق أخرى يكون وضعها التنموي أرقى وأحسن. وهو ما من شأنه أن يفاقم الوضع المتدني أصلاً للتنمية في منطقة الباحة وفي ريفها على الأخص ويتراجع مستواها مقارنة بالعديد من مناطق المملكة. وهذا بالضبط ما تؤكدته المؤشرات الإحصائية الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات حيث تبين أن منطقة الباحة تحتل ذيل الترتيب من حيث نمو السكان وإقبال الوافدين إليها. فعدد القادمين للباحة لا يزيد عن 56 شخص لكل ألف نسمة، في حين أن عدد النازحين منها يفوق 390 شخص في الألف وهي بذلك تحتل المرتبة الأخيرة على المستوى الوطني بمعدل صافي هجرة في حدود (-334) شخص في الألف. وحينما نجد أن مؤشر معدل صافي الهجرة لمنطقة جازان التي تحتل المرتبة ما قبل الأخيرة هو (-132) شخص لكل ألف (جدول 3) يتضح لنا مدى تفاقم الأزمة التنموية وحدتها في منطقة الباحة.

جدول 3: الهجرة الداخلية للسكان السعوديين حسب محل الميلاد ومكان الإقامة المعتاد على مستوى المناطق عام 1425هـ.

المنطقة	إجمالي عدد السكان	عدد المهاجرين			معدلات الهجرة (في الألف)	
		الوافدين	النازحين	صافي الهجرة	الوافدين	النازحين
الرياض	3727682	511715	174465	337250	137.3	46.8
مكة المكرمة	3582275	302828	234758	68070	84.5	65.5
المدينة المنورة	1142934	80960	107288	26328-	70.8	93.9
القصيم	819403	49059	127358	78299-	59.9	155.4
الشرقية	2551446	315471	109461	206010	123.6	42.9
عسير	1436459	97374	220683	123309-	67.8	153.6
تبوك	591846	109109	52865	56244	184.4	89.3
حائل	454049	23964	74789	50825-	52.8	164.7
الحدود الشمالية	240462	29465	49368	19903-	122.5	205.3
جازان	992135	30150	161631	13181-	30.4	162.9
نجران	350533	44052	49926	5874-	125.7	142.4
الباحة	330217	18582	128915	110333-	56.3	390.4
الجوف	307899	20150	23126	2976-	65.4	75.1
الجملة	16527340	1632879	1632879	-	98.8	-

المصدر: النتائج الأولية للتعداد العام للسكان والمساكن، 1425هـ.

ما من شك أن محدودية فرص التنمية والوظائف في المنطقة وعدم جاذبيتها للاستثمارات قد تفسر إلى حد بعيد أسباب الهجرة من الباحة وعدم إقبال السكان عليها. فبحسب مؤشرات الأرقام الواردة في الجدول أدناه فإن أزمة النمو السكاني في المنطقة ما فتئت تتفاقم، وقد شهدت تراجعاً كبيراً ومضطرباً في معدلاتها كما تبينه إحصائيات تعدادات السكان المتعاقبة. فنجد أن مؤشر نسبة النمو قد انخفض إلى حوالي الثلث (من 3.3% إلى 1.1%) في الفترة 1992-2004م مقارنة بالفترة الإحصائية السابقة 1974-1992م. أما مؤشر معدل إقبال الوافدين على الباحة فقد شهد تناقصاً هو أيضاً إلى حوالي الربع (من 12.7% إلى 3.1%) خلال نفس الفترة (جدول 4) لتتربع بهذا منطقة الباحة المرتبة الأخيرة في المملكة من حيث مؤشر النمو السكاني فيها.

جدول 4: تطور توزيع السكان في منطقة الباحة

نسبة الوافدين		معدل النمو السنوي المتوسط		إجمالي السكان		
2004م	1992م	1992-2004م	1974-1992م	2004م	1992م	1974م
3.1%	12.7%	1.1%	3.3%	377739	332157	185905
الأخيرة	الأخيرة	الأخيرة	الأخيرة	المرتبة بالنسبة للمملكة		

المصدر: مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات

2-4 مؤشر التوزيع النسبي للسكان

أما إذا ما تأملنا مؤشر التوزيع النسبي لسكان الباحة مقارنة بسكان المملكة فإنه يعزز بقوة فرضية معاناة منطقة الباحة من تباطؤ نموها السكاني وانحصاره. فمؤشر نصيب المنطقة من السكان يعرف تقلصاً مستمراً ما بين كل فترة إحصائية وأخرى. ففي أول إحصائيات رسمية للسكان بالمملكة (1974م) كانت منطقة الباحة تضم ما نسبته 2.8% من إجمالي السكان لتراجع هذه النسبة إلى 2% فقط في سنة الإحصاء الشامل للسكان الذي أجري عام 1992م. وقد تناقصت هذه النسبة أكثر في الإحصاء الشامل الذي تلاه في 2004م حيث سجلت الباحة ما نسبته 1.7% فقط من مجموع السكان ليستمر هذا التناقص حتى غاية الإحصاء الأخير الذي جرى سنة 2010م حيث لم تتعد هذه النسبة 1.5% من مجموع سكان المملكة، كما هو مبين في الجدول 5 أدناه.

جدول 5: مؤشرات التوزيع النسبي لسكان منطقة الباحة مقارنة بسكان المملكة

العام	نسبة السكان السعوديين	نسبتهم لسكان المملكة
1974م	97.3	3.05
1983م	87.3	2.36
2005م	86.8	1.66
2010م	84.6	1.50

المصدر: مصلحة الإحصاءات العامة

2-5 مؤشر التركيز السكاني

هذا الوضع التنموي المتدني لمنطقة الباحة ومدنها مقارنة بغيرها من المناطق لم يؤد فقط إلى عزوف سكان المناطق الأخرى عن الهجرة إليها وإنما تسبب أيضاً في عدم قدرة مدن الباحة على استقطاب السكان من الوحدات المكانية الأصغر المتناثرة في ظهيرها الريفي. ولهذا كان مؤشر التركيز السكاني في منطقة الباحة لا يتجاوز (40%) في حين أن أهم مدينتين في منطقة الرياض تستحوذان على 82% من السكان بحسب بيانات 2009 (الخطة الاستراتيجية التاسعة). وبذلك فإن منطقة الباحة تتذيل الترتيب على مستوى مناطق المملكة في هذا المؤشر. فقد استحوذت أهم وأكبر مدينة في المنطقة وهي مدينة الباحة على أقل من ربع السكان (24%) وتلتها بلجرشي بحوالي (16%) (جدول 6). وإن دل هذا المؤشر على شيء، فإنما يدل على ضعف القاعدة الاقتصادية للمنطقة عموماً وللمدن الرئيسية تحديداً.

وبسبب تراجع التنمية في المنطقة إجمالاً فإن المعطيات الإحصائية التي أفرزها الإحصاء العام للسكان والمساكن لسنة 2004 لم يبين حدوث ظاهرة النزوح إلى مدن المنطقة. يتضح ذلك من خلال فحص درجة التركيز السكاني بالمدن حيث بلغ عدد سكان المدن بمنطقة الباحة 179644 نسمة فقط وهو ما يمثل ما نسبته 47.5% من إجمالي سكان المنطقة (جدول 7). وهذا يعني أن أكثر من نصف السكان آثروا البقاء في الوحدات المكانية الأصغر من القرى والأرياف ليستمروا في مزاوله نمط الحياة والأنشطة التي ألفوها واعتادوا عليها. وقد يكون أيضاً أن مستوى الخدمات التي توفرها مدن المنطقة ليست بالمستوى الذي يدفعهم

للتضحية باستقرارهم في هذه الوحدات المكانية الأصغر من أجل الانتقال لحياة مدينة هي إلى نمط حياة القرية أقرب. ويبين الجدول 7 أدناه أن محافظة الباحة عاصمة المنطقة ومحافظة بلجرشي هما المدينتان الأكثر تحضراً مقارنة بباقي مدن الإقليم. فقرى مدينة الباحة تكاد تلتحم كلها بالنواة العمرانية لتشكل بالتالي جزءاً من المدينة لدرجة صار معها معظم السكان (91.3%) من الحضر. أما بلجرشي فيكاد يكون ثلثي سكانها (64.5%) ضمن النطاق العمراني للمدينة. أما باقي المحافظات فيغلب عليها الطابع الريفي القروي (جدول 7).

جدول 7: توزيع سكان المدن والقرى بمحافظات الباحة حسب تعداد 2004

عدد التجمعات القروية	النسبة	عدد سكان		المدينة
		المحافظة	المدينة	
75	91.3%	85212	93287	الباحة
77	64.5%	39650	61503	بلجرشي
112	20.0%	9144	45653	المنندق
247	29.5%	18991	64353	المخواه
107	44.5%	12674	28486	العقيق
304	20.8%	11515	55456	قلوه
117	8.4%	2458	29162	القرى
1039	47.5%	179644	377900	المجموع

(المصدر: مصلحة الإحصاء والمعلومات 2004)

2-6 مؤشر مراكز النمو المحلية

سبقت الإشارة أعلاه إلى توصيات الاستراتيجية الوطنية للتنمية التي تقضي بضرورة توجيه التنمية للمدن الصغيرة والمتوسطة وتحفيز القطاع الخاص من أجل تحويل اهتماماته ومشاريعه الاستثمارية لهذه المدن الصغيرة والمتوسطة ومناطقها الأقل نمواً. بالرغم من كل ذلك فإن منطقة الباحة ومدنها لم تتمكن من الاستفادة من هذه التوصيات وترجمتها على أرض الواقع. فقد تم اختيار مجموعة من مراكز النمو بكل منطقة لتكثيف جهود التنمية ومن ثم انتشارها إلى الوحدات المكانية الأصغر المتناثرة في الظهير الريفي لها. فقد كان عدد مراكز النمو المحلية التي تم إنشاؤها بمنطقة الباحة محدوداً جداً (خمسة مراكز فقط) لا يفي بتغطية احتياجات التنمية لكامل الإقليم. فكانت منطقة الباحة تضم العدد الأقل من مراكز النمو من ضمن مناطق المملكة الثلاثة عشر (الجدول 8).

جدول 8: عدد مراكز النمو بحسب المناطق في المملكة لسنة تعداد 2004. (تجدر الإشارة أنه أُضيف في السنوات

الأخيرة مركزان إثنان من الفئة ب لمنطقة الباحة ومع ذلك يبقى عدد مراكز التنمية المحلية ضعيفاً نسبياً.)

المحافظة	الباحة	المنطق	الرياض	الدمشق											
عدد مراكز النمو	5	7	8	10	6	6	6	7	11	11	17	11	7	12	23

(المصدر: مصلحة الإحصاء والمعلومات)

ثم إن تموقع هذه المراكز ضمن النطاق الجغرافي للمنطقة يجعل تغطيتها لكامل الظهير الريفي للباحة أمراً صعباً. فهي كلها تكاد تنحصر في المحور الوسطي الممتد من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي مما يجعل معظم أجزاء منطقتي سهول تهامة وجبال السروات بعيدة عن مجال التغطية وبالتالي عن مجال التأثير لمراكز النمو هذه كما يوضحه الشكل المرفق أدناه (شكل 2).

شكل 2: تركز مراكز النمو في وسط المنطقة مما يجعل الجزء الأكبر منها خارج تغطيتها وبعيداً عن تأثيراتها التنموية (المصدر: وزارة الشؤون البلدية والقروية، المخطط الشامل للمنطقة)

2-7 تنمية الوحدات المكانية الأصغر بمنطقة الباحة

تميز الاستيطان في منطقة الباحة لعقود طويلة بنمط التجمعات القروية المنتشرة في ربوع الإقليم وكانت تعد ما يربو عن 5000 قرية. إلا أن معظمها ترك في العقود الأخيرة بفعل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي صاحبت الطفرة البترولية في المملكة. فمعظم هذه القرى أصبحت مجرد أطلال آيلة للزوال ولم يبق منها اليوم إلا حوالي 1039 قرية مأهولة كما هو موضح في الجدول 7 أعلاه. أما سبب هذا التراجع في عدد القرى فيعود لهجر السكان لها وتخليهم عنها لعدة عوامل لعل أهمها تغير القاعدة الاقتصادية التي أصبحت تعتمد على قطاع الخدمات الحكومي بدل الزراعة التي تعاني أصلاً من قلة الدعم ونقص الأراضي الزراعية وشح المياه بسبب عدم انتظام التساقط وقلة السدود. فمع تقلص عوائد القطاع الأول (الرعي والزراعة) اتجهت الكثير من الأسر لتغيير نشاطها الاقتصادي التقليدي والانخراط في قطاع الخدمات الإدارية والتعليم مما اضطرهم لهجر الوحدات المكانية الأصغر والانتقال للوحدات المكانية الكبرى. وجدير بالذكر أن معظم السياسات التخطيطية بالمنطقة كانت تركز أساساً على تنمية الوحدات المكانية الأكبر المتمثلة في أمهات المدن والمراكز الحضرية مهمة بالتالي الوحدات المكانية الأصغر كالقرى والهجر فكان

مصيرها الهجران والتدهور. هذا التناقض بين طبيعة المنطقة ومخططات التنمية الموجهة للمراكز الحضرية هو ما سيتم التطرق إليه في الفقرة التالية.

2-8 تنمية المراكز الحضرية في منطقة ريفية بالأساس

لم تبلغ منطقة الباحة بعد درجة من التحضر بحيث يكون التركيز فيها على تنمية المناطق العمرانية أمراً مجدياً. فهي بالأساس منطقة تميل أكثر إلى الطابع الريفي القروي. وقد كانت قاعدتها الاقتصادية تعتمد أساساً على الوظائف التي يوفرها القطاع الأول قبل أن تتدخل الحكومة وتضخم القطاع الإداري والخدمات ليحتل الصدارة. أما القطاعات المنتجة للسلع والخدمات فدورها ضعيف جداً ولا يكاد يكون لها إسهام يذكر في عملية التنمية. لهذا فإن هناك حاجة ملحة لتركيز الاهتمام من جديد على تطوير الأنشطة والقطاعات التي تخدم القرى والأرياف بدل التركيز على توجيه التنمية فقط إلى أمهات المدن والمناطق العمرانية. وما التناقض الحاد في عدد القرى بالمنطقة الذي كان يربو عن الخمس آلاف (5000) قرية متناثرة في إقليمها ليتقلص أخيراً إلى حوالي الخمس فقط (1039 قرية)، إلا دليلاً صارخاً على أن السياسات التنموية التي أُعدت لم تكن تولي العناية الكافية لتنمية الوحدات المكانية الأصغر من قرى وهجر مما أدى لهجر كثير منها وتخلي أهلها الأصليين عن سكاها.

وعليه فإنه من غير الممكن التعامل مع مفهوم التنمية الإقليمية باعتباره يخص مراكز التجمعات الرئيسية في الإقليم وإنما ينبغي أن ترتبط التنمية الريفية بنظام متوازن يتوافق مع مفهوم التخطيط والتنمية الإقليمية المرتبطة باستراتيجية التخطيط والتنمية على مستوى الدولة، حيث يقتضي العمل على تخفيف وتقليص الفوارق والاختلالات التنموية بين المناطق وبين وحدات المنطقة ذاتها. وهذا لا يمكن أن يتحقق ما لم يتم العمل على تحسين أوضاع سكان الوحدات المكانية الأصغر المتناثرة في الظهير الريفي للإقليم ورفع مستوى معيشتهم باعتباره هدفاً استراتيجياً للعملية التنموية للمنطقة ككل. وهذا لا يتأتى إلا من خلال رفع مستوى إنتاجيتها وتحسين قاعدتها الاقتصادية والحد من ظاهرة الهجرة والنزوح والعمل على استقرار سكانها بها.

وقد تبنت المملكة عدة سياسات تهدف للحد من الاختلالات الإقليمية فعمدت لوضع استراتيجية مراكز النمو في المملكة والتي تقوم على وضع ثلاثة أصناف لمراكز النمو (وطنية وإقليمية ومحلية) ليتم تطبيق سياسة مراكز النمو على هذه المستويات الثلاثة ومن ثم حصر ومعالجة مشاكل هذه المراكز والبحث في الآليات التي تدعم النمو فيها حتى تسهم في تحقيق التنمية الريفية والإقليمية وتقلص بالتالي من التباينات بين المناطق بعضها مع بعض وكذلك ضمن حدود المنطقة الواحدة (وزارة الاقتصاد والتخطيط - الخطة الاستراتيجية الوطنية السابعة). إلا أن ما جرى في الواقع هو مد مراكز المدن الرئيسية بالخدمات والمرافق الحديثة مما جعل العملية تُختزل في مفهوم التحديث modernization وليس التنمية development.

2-9 الطرق الرئيسية ونمط العمران بمنطقة الباحة

تشكل الطرق الرئيسية عنصراً مهيكلًا ومنظماً لتوزيع التجمعات العمرانية، ولهذا كان نمط الاستيطان في منطقة الباحة يتميز بالتجمعات العمرانية المتناثرة على طول الطرق الرئيسية (شكل 3).

شكل 3: التجمعات العمرانية في منطقة الباحة (المصدر: وزارة الشؤون البلدية والقروية).

من خلال مقارنة الخريطة المعدة سنة 1985 (شكل 3) والمرئية الفضائية لعام 2013 (شكل 4) يتضح أن النمو والتطور الشريطي للعمران مع الطرق الرئيسية بالباحة يعد سمة راسخة للتنمية العمرانية بها لم تحد عنها رغم مرور زهاء ثلاثة عقود عليها. وهذا النمو الشريطي سيكون له تبعاته على الوحدات المكانية الأصغر من القرى والهجر الداخلية حيث سيفرغها من سكانها لتتخذ مسكناً لها بدلاً بمحاذاة الطرق الرئيسية وهو ربما أحد الأسباب الذي أدى لتفريغ العديد من القرى الخمسة آلاف التي كانت متناثرة في ريف الباحة ليصبح تعدادها زهاء الألف قرية فقط (جدول 7) وهي في تناقص مستمر سنة تلو أخرى.

هذا النمط من التنمية العمرانية يؤشر على تحول كبير في الأنشطة التي تشكل ركائز القاعدة الاقتصادية للمدينة. فالتنمية الشريطية تعتمد أساساً على أنشطة الخدمات التجارية. وحيث أن الطرق غالباً ما تكون معبدة بمحاذاة مجاري الأودية فإنها تساهم في التهام المناطق الزراعية الخصبة على قلتها في منطقة الباحة. وهذا ما من شأنه أن يقلص من مساحات الأراضي الزراعية ويقلل من عدد الأسر التي تتخذ من نشاط القطاع الزراعي مصدر رزق لها بسبب تحويل النشاط إلى الخدمات التجارية في المحلات المنتشرة على طول الطرق الرئيسية. هذا التحول من قطاع الزراعة والرعي إلى قطاع الخدمات الإدارية والتجارية من شأنه أن يحدث تغييراً في تركيبة الأسر وفي النظام الاجتماعي السائد هناك لقرون طويلة. فطبيعة النشاط في

القطاع الأول كالزراعة والرعي تستدعي تماسك الأسرة واعتماد أفرادها على بعضهم البعض بسبب عدم إمكانية تقسيم الأراضي الزراعية إلى ما لا نهاية. أما الانخراط في أنشطة الخدمات التجارية فهو لا يحتاج لمثل هذا التضامن الأسري مما يكون مدعاة للاستقلالية الفردية وبالتالي تقليص هيمنة العائلة المركبة ودورها في الحياة الاجتماعية.

شكل 4: صورة جوية للتجمعات العمرانية الممتدة متناثرة على طول الطريق الرئيس بالباحة ومن تأمل الخريطة أدناه يتضح أن توزيع التجمعات السكانية بمنطقة الباحة يميل للتركز في الجزء الأوسط من الإقليم على طول محور يمتد من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي كما هو مبين في الشكل 5. فبحسب إحصائيات سنة 2004 فإن أكثر من نصف سكان المنطقة 53.1% يتركزون في الوسط على المحور بلجرشي الباحة المنسق، كما يتركز حوالي ثلث السكان 31.7% على محور قلوة المخواة بموازاة المحور السابق. بمعنى آخر فإن هذين المحورين الاستيطانيين يستحوذان على حوالي 84.8% من سكان المنطقة، وتبقى نسبة ضئيلة 15.2% من السكان موزعة على باقي الإقليم في كل من منطقة السروات وتهامة.

وبملاحظة المرئية الفضائية أدناه (شكل 6) يتضح أن المنطقة التي يتركز بها السكان هي المنطقة الأكثر اخضراراً وكثافة من حيث غطاؤها النباتي، مما يعني أنها المنطقة الأكثر خصوبة في تربتها والأكثر وفرة في مياهها مقارنة بسهول تهامة غرباً وجبال السروات شرقاً. وهذا ما يفسر تدني نسبة السكان بمنطقتي السروات وتهامة. كما يطرح أيضاً تحدياً كبيراً أمام التنمية التي تسعى للتوفيق بين نقيضين هما ضغط

الاستيطان وال عمران وحماية الأراضي الزراعية الخصبة والمناطق الغابية والغطاء النباتي من التآكل والتناقص.

شكل 5: توزيع المحافظات والتجمعات العمرانية في منطقة الباحة وفق المحور الممتد من بلجرشي إلى الباحة إلى المنق على امتداد الطريق الإقليمي الطائف الباحة أبها (المصدر: وزارة الشؤون البلدية والقروية "مخطط التنمية الشاملة لمنطقة الباحة")

شكل 6: مرئية فضائية تبين كثافة الغطاء النباتي في المنطقة الجبلية المرتفعة حيث يتركز معظم سكان الباحة ومدنها الرئيسية كالباحة وبلجرشي.

لعل ما هو ملفت في التجمعات العمرانية بمدن منطقة الباحة هو أن التوسع لا يتم من خلال تنامي نواة المنطقة العمرانية وإنما هو نتيجة لتوسع القرى المجاورة التي تتلاحم مع الوقت مع بعضها البعض ومع نواة المدينة. أي بتعبير آخر أن نمو القرى والتجمعات الريفية هو الذي ضخم المناطق العمرانية وزاد من رقعتها. فكل الريف هو الذي زحف إلى المدينة وليس العكس. وهذا هو السبب في حفاظ هذه القرى على وظائفها الزراعية والرعية وبالتالي طابعها القروي الريفي. ويبدو هذا التفسير متوافقاً إلى حد بعيد مع استنتاج خلص إليه أحد الباحثين مفاده أن سكان الريف يشكلون الأغلبية الساحقة لسكان منطقة الباحة بنسبة 90% حسب ما جاء في دراسة للقباني (القباني، 1420هـ).

2-10 مؤشر مد الطرق المسفلتة

ساهم شق الطرق الجديدة في التخلي عن سكنى الوحدات المكانية الأصغر خاصة القرى النائية منها وإقامة مساكن بديلة على جوانب هذه الطرق للاستفادة من وصوليتها للمناطق العمرانية وما ينجم عنها من خدمات مصاحبة كسهولة التنقل والاستفادة من تمديدات شبكة الكهرباء. فكثيرة هي القرى المنتشرة في ربوع منطقة الباحة التي بقيت على هامش التنمية الإقليمية بسبب عدم وصول أبسط الخدمات إليها كالتحسين المسفلتة والكهرباء. فهناك على سبيل المثال حوالي 649 قرية (38.6% من مجموع القرى) في المنطقة معزولة تماماً عن المناطق الحضرية ولا يربطها أي طريق مسفلت بالمدن. كما أن هناك أيضاً 371 قرية أخرى (22%) تتميز بضعف ارتباطها بالمناطق الحضرية بسبب الطرق الترابية التي لم ترق بعد لأن تتم سفلتتها. بضم هذين الصنفين لبعضهما نجد أن 60.6% من الوحدات المكانية الأصغر بمنطقة الباحة تعاني من العزلة بسبب عدم مد شبكة الطرق إليها وبالتالي ضعف ارتباطها بالمدن. مثل هذه الوحدات المكانية لا يمكنها إلا الاعتماد على الزراعة والرعي بالدرجة الأولى في أنشطتها الاقتصادية ذلك أن وظائف القطاعات الأخرى كالصناعة والخدمات تتطلب ارتباطاً قوياً بالمراكز العمرانية الكبرى وأسواقها عن طريق الطرق المسفلتة وخطوط الطاقة الكهربائية ووسائل الاتصال الأخرى. فهناك فقط 663 قرية أي ما يمثل 39.4% من إجمالي قرى الباحة وصلتها الطرق المسفلتة فكان ارتباطها قوياً بالمدن القائمة. وتتميز هذه القرى بموقعها على مقربة من الطرق الرئيسية القائمة مما جعل عملية مد شبكة الطرق المسفلتة إليها أمراً في غاية اليسر والسهولة. يُضاف لكل هذا أن هناك حتى الآن ما يربو عن 96 قرية لم تصلها خدمات الكهرباء. كما أن ما يزيد عن 713 قرية لم تستفد بعد من خدمة توصيل المياه لتلجأ إلى استخدام مياه الآبار والمياه المنقولة بالشاحنات (الوايتات).

2-11 الوظائف والأنشطة الاقتصادية بمنطقة الباحة

استناداً إلى دراسة لوزارة الشؤون البلدية والقروية يعود تاريخها لسنة 1974 كانت الباحة منطقة ريفية زراعية بالأساس، حيث أن معظم الوظائف التي تتوفر في المنطقة هي وظائف القطاع الأول المعتمدة أساساً على الزراعة والرعي. أما وظائف القطاعين الثاني والثالث فهي محدودة جداً مقارنة بأنشطة القطاع الأول.

أما اليوم وبحسب إحصائيات 2010م فإن الإقبال على الوظائف التي يوفرها القطاع الأول (الزراعة والرعي والغابات) قد شهد انحساراً قوياً وعزوفاً عنه شديداً، لدرجة أصبح لا يشكل فيها سوى ما نسبته 1.18% من مجموع الوظائف بالمنطقة (أي 838 وظيفة من أصل 70619). أما في السنة التي قبلها فقد كانت نسبة المشتغلين حوالي 3.43% من مجموع الوظائف (2016 من مجموع 58644). ومن تأمل البيانات يُلاحظ تقلص عدد المشتغلين بهذا القطاع حوالي مرتين ونصف (من 2016 إلى 838 موظف) في ظرف سنة واحدة فقط، (2009-2010م). وهذا مؤشر قوي على تراجع أنشطة القطاع الأول بشكل سريع ومتسارع. بالمقابل فإن الإحصائيات المتوفرة تبين تنامي قطاع الخدمات بشكل لافت، وهو الذي كان يحتل المرتبة الثانية من حيث عدد المشتغلين به سنة 1974 ليتبوأ المرتبة الأولى سنة 2010 بعدد 24781 وظيفة مشكلة ما يزيد عن ثلث الوظائف المتاحة بالمنطقة (35.1%) وبارتفاع قدره 34.2% عن السنة السابقة (جدول 9).

جدول 9: المشتغلون السعوديون (15 سنة فأكثر) في منطقة الباحة حسب المجموعات الرئيسية للمهنة لعامي (2009-2010م).

الجملة	المهن الهندسية الأساسية المساعدة	مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية	العاملون بالزراعة	العاملون بالخدمات	العاملون بالبيع	المهن الكتابية	الفنيون في المواضيع العلمية والفنية والإنشائية	الاختصاصيون في المواضيع العلمية والفنية والإنشائية	المديرون ومديرو الاعمال	المجموعات
										السنة
58644	2255	76	20 16	18457	2625	7145	14946	7406	3718	1429
70619	3128	0	83 8	24781	2671	7864	21486	6059	3792	1430

المصدر : مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات - ادارة الاحصاءات الاجتماعية

بلغ عدد الموظفين في إحصاء 1992 حوالي 30648 من أصل 174374 فرداً من السكان في سن 15 سنة فأكثر وهو ما يمثل نسبة 18% فقط من السكان النشطين بحسب إحصاء 1992م. أما في 2010 فأصبحت نسبة المنخرطين في قوة العمل 33% (66146 عامل من أصل 200276) بحسب نتائج إحصاء 2010 (جدول 10). وهذا يدل على أنه في خلال ما يربو عن عقدين من الزمن لم تتمكن منطقة الباحة من مضاعفة نسبة التوظيف في وسط السكان السعوديين القادرين على العمل (15 سنة وأكثر). فنثني السكان النشطين ما زالوا خارج مجال العمل لم يظفروا بعد بفرصة للتوظيف، حيث لا يشكل السعوديون سوى ما نسبته 33% من قوة العمل من السكان القادرين على العمل (15 سنة فأكثر).

وتشكل مراكز المحافظات المنتشرة في منطقة الباحة مراكز خدمات للوحدات المكانية الصغيرة التابعة لها من قرى وبلدات، بالإضافة إلى كونها مراكز إدارية وهذا ما يزيد من درجة استقطابها وهيمنتها على إقليمها ويزيد من تبعية القرى والمدن الصغيرة للمدن الرئيسية المهمة على الإقليم. وحيث أنها لا توفر فرصاً وظيفية إلا لثلث سكانها فإن هناك حاجة لدعم القاعدة الاقتصادية للمنطقة ولمدنها من خلال جلب

الاستثمارات إليها وتوزيع قاعدتها الاقتصادية وأنشطتها أملاً في توفير مناصب شغل جديدة تستوعب هذا الكم الهائل من السكان وتجلب آخرين إليها من مختلف جهات الوطن.

جدول 10: السكان السعوديون 15 سنة فأكثر حسب الجنس والمحافظة والعلاقة بقوة العمل

السكان السعوديون 15 سنة فأكثر حسب الجنس والمحافظة والعلاقة بقوة العمل						
المحافظة	يعمل	طالب	ربة منزل	متقاعد	أخرى	المجموع
الباحة	17504	13726	13173	1954	1473	47830
بلجرشي	10821	8019	10627	1757	1889	33113
المنندق	7909	7139	8328	1495	1444	26312
المخوة	11462	7909	10653	1465	2398	33887
العقيق	4558	2683	5080	528	565	13414
قلوة	8924	6746	10091	1515	2248	29524
القرى	4968	4357	4739	860	1272	16196
المجموع	66146	50576	62691	9574	11289	200276

المصدر : مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات - إدارة الإحصاءات الاجتماعية

2-12 مؤشرات التوظيف في القطاعات الاقتصادية

ما من شك أن تأمل مؤشرات التوظيف في مختلف القطاعات الاقتصادية في المنطقة سيكشف بما لا ريب فيه مدى متانة القاعدة الاقتصادية من عدمها في المنطقة وفي مدنها ومدى قدرتها على توفير الفرص الوظيفية لأبنائها. وتبين هذه المؤشرات أن منطقة الباحة تعاني من تأخر في تطوير القطاع الصناعي المنتج حيث أنه لا يستوعب إلا ما نسبته 0.6% من قوة العمل بالمنطقة وهي نسبة ضئيلة جداً. فمعظم العمال يشتغلون بقطاع الخدمات الحكومي بالدرجة الأولى (الإدارة العامة والدفاع والتعليم) بنسبة 78.01% بحسب نتائج الإحصاء العام لسنة 2004م. أما أنشطة القطاع الأول (النشاط الزراعي والرعي) والتي كانت في السابق أساس القاعدة الاقتصادية في المنطقة فلم تعد تُشغّل سوى نسبة بسيطة من العمال في حدود 2.51% على مستوى المنطقة. ومن هنا فإن اقتصاد الباحة هو اقتصاد يعتمد أساساً على القطاع الخدمي الحكومي (الإدارة والتعليم والصحة) الذي ينخرط فيه أغلبية العاملين بالمنطقة بنسبة 87% (نتائج التعداد العام للسكن والسكان 2004). أما النسبة المتبقية من العمال (13%) فتتوزع على باقي القطاعات الإنتاجية الخدمية والسلعية (التجارة، الصناعة، الزراعة والرعي).

2-13 مؤشرات المؤسسات الاقتصادية

أما من حيث مؤشر عدد المؤسسات الاقتصادية فإن النشاط التجاري يشكل العدد الأكبر منها بلا منازع حيث يضم أكثر من نصف المؤسسات الاقتصادية بالمنطقة بحوالي 3348 مؤسسة أي بنسبة 50.9% من إجمالي عددها. ويحتل نشاط الخدمات المرتبة الثانية حيث يبلغ عدد المؤسسات الخدمية به 2761 مؤسسة بنسبة 42% من إجمالي المؤسسات الاقتصادية في المنطقة. وبضمهما لبعضهما يستحوذ هذان القطاعان معاً على حوالي 93% من المؤسسات الاقتصادية في إقليم الباحة. ولم تتمكن المؤسسات الصناعية إلا من نسبة ضئيلة لا تتعدى 5.7% وبعدها محدود جداً من المؤسسات لا يزيد عن 378

مؤسسة فقط جُلها في الصناعات التحويلية البسيطة كبلك البناء وورق التغليف. أما المؤسسات الزراعية فقد تذيلت مؤخرة الترتيب بحوالي 90 مؤسسة فقط، وهي بهذا لا تمثل إلا ما نسبته 1.4% من إجمالي عدد المؤسسات بالمنطقة. وهذا دليل آخر على تراجع نشاط الزراعة والرعي الذي كان في الأصل أساس اقتصاد المنطقة. ويرجع السبب في ذلك لقلّة المياه ومحدودية الأراضي الزراعية وصغر مساحاتها. يُضاف لذلك تراجع مداخيل القطاع الزراعي مقارنة بغيره من القطاعات الخدمية والتجارية، وهو ما أدى لعزوف أبناء المنطقة عن النشاط الزراعي وإقبالهم على الوظائف الخدمية في الإدارات الحكومية والدفاع والتعليم وغيره. وبتأمل مؤشرات توزيع هذه المنشآت الاقتصادية على الإقليم يتضح أن معظمها يتركز في أهم مدينتين وهما الباحة التي تستحوذ على حصة الأسد منها بنسبة 39.8% ثم تليها بلجرشي بما يعادل 21.4% من المؤسسات كما هو مبين في الجدول 11 أدناه. وإذا أمعنا النظر في مؤشرات توزيع هذه المؤسسات بحسب قطاعاتها فنجد أن هناك تركيز مفرط للمؤسسات التجارية بهاتين المدينتين (الباحة وبلجرشي) حيث يبلغ مؤشر التركيز النسبي للمنشآت التجارية بهما مجتمعين حوالي (65%). أما التركيز النسبي للمؤسسات الخدمية فكان في حدود 59% وجاءت المؤسسات الزراعية بتركز نسبي فاق 71% في المدينتين معاً. وقد انخفض هذا المؤشر في حالة المؤسسات الصناعية حيث لم يتجاوز حدود 39%. تدل هذه المؤشرات الخاصة بالتركز النسبي للمنشآت الاقتصادية أن هاتين المدينتين (الباحة وبلجرشي) تكادان تستفردان لوحدهما بمعظم الأنشطة الاقتصادية في الإقليم. وهذا ما يعزز الفوارق التنموية بالمنطقة مما يؤدي بالتالي إلى تراجع التنمية في باقي المحافظات والوحدات المكانية الأصغر وبالتالي تقاوم الاختلالات التنموية. والنتيجة لكل هذا هو تزايد حركة النزوح من مواطني سكانها في القرى والأرياف إلى المناطق الأخرى.

جدول 11: توزيع المؤسسات الاقتصادية حسب النشاط الرئيسي والموقع

جملة	المؤسسات الاقتصادية				المحافظة	
	النسبة المئوية	العدد	الزراعية	الخدمات		الصناعية
39.80	2620	35	1116	63	1406	الباحة
21.40	1410	29	516	82	783	بلجرشي
5.60	369	3	173	45	148	العقيق
11.40	751	7	339	51	354	المنطق
9.60	628	7	272	65	284	المحواه
5.90	389	5	120	42	222	قلوة
6.30	410	4	225	30	151	القرى
100	6577	90	2761	378	3348	جملة

المصدر: وزارة الشؤون البلدية والقروية: التقرير الفني المخططات الإرشادية لمنطقة الباحة 1428هـ.

2-14 مؤشر الاستثمار والمنشآت الاقتصادية في المنطقة

ومما زاد من عجز منطقة الباحة في اللحاق بنظيراتها الأكثر نمواً وأعاق قدرتها على تقليص الفجوة التنموية هو شح الاستثمارات الخاصة التي تُضخ في الشرايين الاقتصادية للمنطقة. ويتضح ذلك من خلال ملاحظة توزيع عدد المقاولين المصنّفين على مناطق المملكة حيث نجد أن منطقة الباحة تقف للمقاولات الرئيسية المصنفة. فهي لا تحوي أي مقاول مصنّف ضمن الدرجات الثلاث الأولى وتحتل بذلك ذيل الترتيب على

المستوى الوطني بعدد أربع مقاولات من الدرجة الرابعة و 17 من الدرجة الخامسة فقط (مصلحة الإحصاء والمعلومات). وهذا دليل على ضعف القاعدة الاقتصادية لمنطقة الباحة ومعاييرها من نقص في الطاقات الوظيفية المدرية وانخفاض مستوى الآليات وعزوف الشركات الكبرى عن الاستثمار في المنطقة. وهذا ما قد يفسر إلى حد بعيد النتائج الهزيلة في مسيرة التنمية بمنطقة الباحة.

شكل 7: توزيع المنشآت الاقتصادية على مستوى مناطق المملكة لسنة 2010 (المصدر: وزارة الاقتصاد والتخطيط مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات 2010)

فالبيانات المستقاة من مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في وزارة الاقتصاد والتخطيط تبين ضعف عدد المنشآت الاقتصادية بمنطقة الباحة حيث تضم حوالي 13.906 منشأة عاملة فقط في حين أن متوسط المملكة هو 70698 منشأة. بتعبير آخر فإن منطقة الباحة تعاني من عجز كبير حيث أنها لا تحوي إلا أقل من خمس المعدل الوطني من حيث المنشآت والمقاولات الاقتصادية. فهي بهذا تحتل المرتبة الأخيرة مع منطقة الحدود الشمالية مقارنة بنظيراتها في المملكة كما هو مبين في الشكل 7 أعلاه.

2-15 مؤشر الاستثمارات الصناعية والزراعية والسياحية

تعاني القطاعات الاقتصادية المختلفة في المنطقة من الضعف والتدني. فمؤشر القطاع الصناعي في المنطقة متراجع جداً حيث أن حجمه لا يتعدى 0.3% من إجمالي المصانع بالمملكة ويبقى عدد ما هو متوفر من صناعات محدود في بعض مصانع البلوك والورق. كما أنه لا يستوعب إلا عدداً ضئيلاً ومحدوداً من العمالة والتي لا يتعدى مؤشرها ما نسبته 0.1% من العمالة في هذا القطاع. أما مؤشر التمويل والقروض فهي أضعف ولا تزيد عن 0.03% من إجمالي التمويل في المملكة.

ويتضح هذا العجز في تحقيق التنمية بشكل جلي، إذا ما تأملنا بعض المؤشرات الصناعية والسياحية الخاصة بمنطقة الباحة. فبالنظر إلى مؤشر الاستثمار الصناعي نجد أن الباحة تحتل المرتبة الأخيرة من حيث متوسط حجم التمويل للمصنع الواحد الذي لا يربو عن 6 ملايين ريال، وهو ما يجعلها أقل بحوالي 25 مرة من المتوسط الوطني الذي يقدر بحوالي 87 مليون ريال للمصنع الواحد في المملكة. من جهة أخرى فإن متوسط نصيب الفرد من القروض الصناعية في الباحة لا يتعدى 80 ريال، وهي المرتبة الأخيرة

في المملكة التي تخصص للفرد الواحد في المتوسط قرصاً بقيمة 4671 ريال. وبمقارنة بسيطة يتضح حجم العجز الذي تعانيه الباحة من حيث الاستثمار الصناعي الذي يقل فيها بحوالي 58 مرة عن المعدل الوطني. أما إذا تأملنا حجم الاستثمارات الزراعية في الباحة فإنها ليست بأحسن حال من نظيرتها الصناعية. فنصيب الفرد من القروض الزراعية لا يزيد عن 183 ريال في حين أن متوسط المملكة هو 755 ريال للفرد الواحد. وهذا ما يفسر انحسار الأراضي الزراعية وتضاؤل محاصيلها في منطقة الباحة بالرغم من شهرتها كمناطق زراعية. فبحسب إحصائيات وزارة الزراعة بخصوص التوزيع النسبي للأراضي الزراعية والمحاصيل الرئيسية بين مناطق المملكة، نجد أن الباحة تحتل المرتبة ما قبل الأخيرة من حيث المساحات الزراعية بنسبة 0.4% فقط أما إنتاجها من الأعلاف والخضروات والفواكه فهو 0.1%، 0.2% و 1.8% على التوالي.

أما بخصوص المؤشرات السياحية، فإنها تشير إلى أن قطاع السياحة لم ينهض بالرغم من توفر كل الإمكانيات والمقومات السياحية للمنطقة زيادة على وقوعها بين منطقتين نشطتين سياحياً هما منطقتي عسير ومكة المكرمة. فبدل أن تستفيد من زخم هذين القطبين السياحيين، تعاني الباحة من منافستها لها لدرجة أنهما حرمتاها من حصتها من السياح رغم موقعها الاستراتيجي بين المنطقتين. وعليه فإنه بالرغم من كل هذه الفرص والمقومات السياحية التي تتمتع بها المنطقة، فإن إحصائيات الهيئة العليا للسياحة تشير إلى أن معدل إشغال غرف الفنادق في الباحة لا يزيد عن 47.6% وهي المرتبة ما قبل الأخيرة على مستوى المملكة التي يبلغ متوسط شغل فنادقها 54.6%. وبحسب إحصائيات الهيئة العليا للسياحة فإن الفنادق لا تخدم إلا حوالي 3% من إجمالي عدد الزوار للباحة.

أما قطاع البناء والتشييد فهو صغير محدود لا يفي بكل احتياجات المنطقة ولهذا نلاحظ انتشار المساكن الشعبية بشكل لافت في ربوع المنطقة حيث نجد أن نصف الأسر السعودية تقريباً (49%) لا يزال يتخذ من المساكن الشعبية مأوى له وسكناً. ولعل قلة المعروض من المباني السكنية الحديثة من أنماط مباني الشقق (30.5%) والفلل (8%) حسب إحصائيات 2010م ليؤشر على محدودية قطاع البناء والتشييد في الباحة.

وبالنظر إلى حجم القروض التنموية التي استفادت منها منطقة الباحة لسنة 2008 نلاحظ أنها كانت الأضعف على مستوى المملكة مما يدل على عزوف المستثمرين والشركات على الدخول لأسواق الباحة سواء الصناعية أو العقارية أو الزراعية كما يوضحه الجدول 12 أدناه.

الجدول 12: توزيع القروض التنموية لمنطقة الباحة لسنة 2008 (بالمليون ريال)

المنطقة	الصناعي	العقاري	الزراعي	التسليف والإدخار
الباحة	-	42	3	289
متوسط المملكة	678	410	61	708
المرتبة	الأخيرة	الأخيرة	الأخيرة	ما قبل الأخيرة

المصدر: التقارير السنوية لصناديق الإقراض الحكومية.

تبين هذه الأرقام بما لا يدع مجالاً للشك، أن منطقة الباحة متأخرة جداً عن نظيراتها من المناطق في قطاعي الزراعة والصناعة على السواء. فهذين القطاعين على أهميتهما لا يشكلان رافداً رئيسياً لاقتصاد المنطقة الذي أصبح يعتمد بشكل أساسي على قطاع الخدمات الحكومية في المدن الرئيسية. فقطاع الزراعة آخذ في الانحسار، كما أن عدد الأراضي الزراعية الخصبة على قلته يتضاءل سنة بعد سنة، والوصول إلى الأسواق الأخرى لبيع المنتج واجتذاب الصناعات صعب. أما ضعف القطاع الصناعي فيرجع إلى عدة أسباب أهمها المستوى المتدني للبنية الأساسية المساندة وقلة القروض لتشجيع الصناعات الصغيرة إضافة إلى السوق المحلي الصغير نسبياً (استراتيجية التنمية الحضرية 2001).

تجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من تراجع دور القطاع الزراعي وضعف عوائده على الأسر مقارنة بقطاعات أخرى كالتجارة والقطاع الحكومي مثلاً، فقد بقيت صورة الباحة كمنطقة زراعية راسخة في المخيال الجماعي لسكانها. ويعود تقلص مردود الزراعة لعدة أسباب أهمها صغر القطع الزراعية المستغلة وتناثرها إضافة إلى شح المياه وقلة الدعم والاستثمارات فيها. يُضاف إلى ذلك الاستمرار في اعتماد الطرق التقليدية في الزراعة والسقي وعدم تبني أساليب وتقنيات الزراعة والسقي المبتكرة والمستحدثة كالتقطير وغيره.

جدول 13: معامل التوطن لأقسام الأنشطة الاقتصادية الرئيسية بمنطقة الباحة

معامل التوطن	على مستوى منطقة الباحة		على مستوى المملكة		أقسام الأنشطة الاقتصادية الرئيسية
	النسبة المئوية	عدد العمالة	النسبة المئوية	عدد العمالة	
1.25	2.50	1424	2.01	66130	الزراعة والصيد البري والغابات
0.11	0.01	6	0.09	3126	صيد السمك
0.02	0.06	34	2.44	80502	التعدين والتعجير
0.20	0.58	328	2.87	94575	الصناعات التحويلية
0.77	1.02	579	1.32	43534	إمداد الكهرباء والغاز والمياه
0.73	1.26	714	1.73	56983	التشييد والبناء
0.55	2.85	1619	5.19	171259	تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح السيارات
0.30	0.12	69	0.40	13339	الفنادق والمطاعم
0.71	3.07	1744	4.35	143423	النقل والتخزين والمواصلات
0.50	0.71	403	1.41	46379	الخدمات التقنية الوسيطة
0.42	0.91	515	2.18	71859	أنشطة العقارات والإيجارات
0.86	39.37	22381	45.80	1510693	الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي
1.62	38.64	21967	23.85	786773	التعليم
1.32	6.34	3603	4.79	157892	الصحة والخدمات الاجتماعية
1.91	2.44	1385	1.28	42173	أنشطة الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية
0.50	0.12	69	0.24	8058	توظيف الأسر الخاصة لخدمة المعاونين في المنازل
0.27	0.01	7	0.04	1481	المنظمات والهيئات الأجنبية
	100.00	56847	100.00	3298179	الجملة

المصدر: النتائج التفصيلية - التعداد العام للسكان والمساكن لعام 1425هـ مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات - وزارة الاقتصاد والتخطيط.

يبين الجدول 13 أعلاه أن منطقة الباحة تعاني عجزاً كبيراً في توطين جل الأنشطة الاقتصادية الرئيسية في المنطقة سواء كانت الصناعة أو التجارة أو خدمات المطاعم والنقل والتشييد والبناء وهلم جراً. إجمالاً يمكن القول أن ضعف القطاعات الاقتصادية الذي سبق توضيحه أعلاه سينعكس سلباً على مستويات التنمية في الباحة. وهذا بالضبط ما يعكسه مؤشر نسبة العمالة الوافدة في المنطقة الذي لا يتعدى 13.1% فقط وهي نسبة ضعيفة وتقل عن نصف المعدل الوطني والمقدر بحوالي 27.1%. إن مؤشر انخفاض نسبة العمالة لدليل واضح على ضعف التنمية في الباحة مقارنة بما هي عليه على المستوى الوطني. فزيادة نسب العمالة الوافدة مؤشر قوي لانتعاش التنمية في أي منطقة. كما أن ارتفاع نسبة الأمية في أوساط السكان والتي بلغت 22.7% يعد عائقاً كبيراً أمام فرص التنمية. فهذه النسبة تتفوق بكثير على معدل الأمية بالمملكة الذي لا يتجاوز حد 14.7%.

2-16 مؤشر خدمات المياه

كما سبقت الإشارة له أعلاه، فإن توفر الموارد المائية كان هو المحدد الأساسي لنمط الاستيطان والعمران بإقليم الباحة. إلا أنه مع الزمن، بدأت تعاني منطقة الباحة كثيراً من نضوب هذا المورد وافتقارها له. ولقد كان لشح المياه بكثير من القرى السبب الرئيس لهجر سكانها لها. فمن كل خمس قرى تم التخلي عن سكنى أربع منها. كما أن الاستثمارات المخصصة للتغذية بالمياه الصالحة للشرب لم تتل حظها في العملية التنموية وهذا واضح من خلال مؤشرات الأرقام الإحصائية المتوفرة حيث نجد أن معدل استهلاك الفرد في الباحة لا يتعدى 56 لتراً في اليوم في حين أن معدل المملكة في هذا الشأن حوالي أربعة أضعاف ما تستهلكه الباحة (221 لتر في اليوم). وهو ما يعني أن الباحة تعاني عجزاً كبيراً في توفير خدمة توصيل المياه لسكانها.

أما إذا تأملنا مؤشر توصيلات مياه الشرب للسكان فإننا نجد أن الباحة تحتل مكانة متدنية في توفير هذه الخدمة لسكانها. فالمؤشر الإحصائي يشير إلى أن الباحة لم تستطع توفير سوى 8.2 توصيلة مياه شرب لكل 100 ساكن، وهذا معدل ضعيف جداً إذا ما قورن بالمعدل العام على المستوى الوطني الذي يُقدر بحوالي 38 توصيلة لكل 100 ساكن، أي أنه يفوق بحوالي خمس مرات تقريباً متوسط توصيلات الماء الشروب بالباحة (العريشي 2012). وهذا دليل واضح على تراجع التنمية بالمنطقة قياساً بما تشهده المملكة عموماً بالنظر إلى توفير خدمات المياه وتوصيلات مياه الشرب. وهذا النقص هو ما جعل غالبية الأسر الساكنة في الباحة (71.9%) تتزود بالمياه عن طريق الوايتات وخمسها (20.7%) تعتمد على ضخ مياه الآبار، وتستفيد نسبة ضئيلة فقط (7.3%) من توصيلها بالشبكة العامة للمياه بحسب أرقام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات لتعداد سنة 2004م.

2-17 مؤشر خدمات الصرف الصحي

أما فيما يخص ربط المساكن بشبكة الصرف الصحي فإن التوزيع النسبي لهم جاء كالتالي: 3% فقط من المساكن مرتبطة بالشبكة الرئيسية للصرف و0.3% ترتبط بشبكة خاصة أما الغالبية الساحقة 95.4% فلها بيارات (جدول 14) (مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، تعداد 2004).

أما في إحصاء عام 1992 فقد كانت نسبة الربط بالشبكة العامة للصرف الصحي لا تزيد عن 1% (513 من أصل 55702 مسكن) وكانت أغلب المساكن مزودة ببيارات 83%، كما كانت هناك نسبة معتبرة (17%) لا تمتلك لا بيارات ولا هي مربوطة بشبكة الصرف الصحي. وهذا يدل على أنه لم يحدث هناك تقدم كبير في أعمال الربط بشبكة الصرف الصحي في المنطقة. وقد يكون لعامل التضاريس الوعرة دور في تأخر أعمال شق شبكة الصرف الصحي.

أما إذا تأملنا الخدمات التي تقدمها البلديات كخدمة الصرف الصحي مثلاً فإننا نجد أن الباحة تتبوأ المرتبة الأخيرة دون منازل على مستوى المملكة. فهي لم تستطع توفير توصيلات الصرف الصحي إلا بمعدل هزيل بأقل من توصيلة واحدة لكل 100 ساكن في حين نجد أن متوسط المملكة أعلى من هذا بكثير (19 توصيلة لكل 100 ساكن) (العريشي 2012). قد يكون للطبيعة التضاريسية الوعرة في الباحة دور في هذا التأخر المسجل، لكن بالمقابل فهناك كثير من المناطق التي تتميز بطبوغرافية وعرة أيضاً ولكنها فاقت الباحة بكثير من حيث تقديم مثل هذه الخدمات لسكانها كالمناطق التي تقع في جبال السروات في الجهة الغربية من المملكة كمنطقة عسير مثلاً.

2-18 مؤشر خدمات الطاقة

لا شك أن الطاقة هي المحرك الأساسي لعملية التنمية، فعدم توفرها بالشكل الكافي سيعيق عملية التنمية في أي مدينة أو قرية. والمؤشرات الخاصة بنصيب الفرد من الطاقة الكهربائية في الباحة تبين بوضوح عجزها في هذه الخدمة حيث أن نصيب الفرد في الباحة لا يتعدى 4 كيلو واط للمسكن الواحد وهو أقل بكثير مما يحصل عليه المسكن في المملكة عموماً والمقدر بحوالي 9 كيلو واط للمسكن الواحد. وهذا يعني أن الأسرة الساكنة بالباحة لا تحصل إلا على أقل من نصف ما تُزود به نظيرتها على المستوى الوطني. وبهذا تتبوأ الباحة المرتبة الأخيرة في المملكة عن جدارة.

كل هذه المؤشرات تدل على ضعف حركة التنمية في منطقة الباحة وتراجع مستواها مقارنة بمناطق المملكة الأخرى مما يجعلها منطقة طاردة للسكان وللفرص الاستثمارية ويعزز بالتالي تخلفها عن تدارك العجز التنموي الذي تعانيه أصلاً مقارنة بمناطق المملكة الأخرى كما يزيد من حدة الاختلالات والتباينات الإقليمية داخل منطقة الباحة ذاتها. فالمعدل الرسمي للبطالة في منطقة الباحة يبلغ 8.7% وهو معدل يفوق بكثير متوسط المملكة الذي يُقدر بحسب الإحصائيات الرسمية بحوالي (5.4%) فقط. كما أن نسبة من هم في سن الشغل لكنهم خارج قوة العمل يمثلون نسبة معتبرة حيث يشكلون ما نسبته 48.1% (مصلحة الإحصاء والمعلومات).

3 خلاصة وتوصيات للتنمية الإقليمية والريفية بمنطقة الباحة

يبدو من خلال ما تم عرضه أعلاه أن السياسات التخطيطية المنتهجة في منطقة الباحة لم تسهم لحد الآن في تقليص الاختلالات التنموية التي تعاني منها المنطقة ولم تتمكن من تحقيق توازن نسبي ما بين الوحدات المكانية في المنطقة ذاتها. فمن خلال بيانات جميع المؤشرات التي تم عرضها آنفاً يتضح بجلاء أن المنطقة بجميع وحداتها المكانية الكبرى والصغرى لا تزال تعاني من نقص كبير في الخدمات وضعف أكبر في قاعدتها الاقتصادية. فكل المؤشرات تعكس تراجع مستوى التنمية في المنطقة وتقاوم الاختلالات التنموية بين المدن الرئيسية والقرى المنشرة في ظهريها الريفي. كما تعاني أيضاً من نقص الفرص الوظيفية المنتجة للسلع والخدمات وتضخم القطاع الحكومي غير المنتج. ويبدو أن السبب في كل هذا هو النهج المعتمد على سياسات الدعم الموجّه لمختلف القطاعات الاقتصادية sector-based policies التي تقدمها الدولة للمنطقة، والذي لم يعد مجدياً لتوليد حركية تنموية في الباحة على الأقل. فنصف قرن من تبني هذه السياسات لم تتمكن من تحقيق القفزة التنموية المنشودة في المنطقة وإنما على العكس من ذلك، يبدو أنها عمّقت الفجوة التنموية وفاقمت المشاكل الهيكلية المركبة والمتعددة التي تعاني منها الباحة. قد تكون هذه السياسات القائمة على الدعم قد ساهمت إلى حد ما في إدخال بعض عناصر التحديث modernization للمنطقة لكنها لم تتمكن من تفعيل حركة التنمية development dynamics فيها.

ولتقليل حدة هذا التباين وتحقيق التنمية المتوازنة للمراكز العمرانية والريفية بمنطقة الباحة فإنه لا مناص من إعادة النظر في هذا الأسلوب القائم على سياسات المساعدات والدعم القطاعي subsidies and sector-based policies لصالح الأسلوب البديل الذي يعتمد على التنمية المكانية territory-based policies على مستوى مختلف وحدات الإقليم. هذا الأسلوب الجديد الذي يركز على الاستثمار في الموارد والمقومات المحلية والكامنة في كل وحدة مكانية من شأنه أن يبعث عملية التنمية الذاتية محلياً locally-based development ليشكل بالتالي الأداة الكفيلة بمعالجة مثل هذه الاختلالات والمشاكل. لهذا الغرض يتعين وضع حزمة من السياسات التنموية المتكاملة بحيث تركز على ثلاثة أبعاد رئيسية. يتمثل البعد الأول في العمل على التعرف على الموارد المحلية واستكشاف المقومات الخاصة بكل وحدة مكانية قائمة في المنطقة والاستثمار فيها والبناء عليها في صياغة السياسات التنموية المحلية مع إشراك المجتمع المحلي وتمكينه من المساهمة بفعالية في هذا الحراك التنموي وتحديد أولوياته. ويهتم البعد الثاني بإنشاء شبكة مترابطة (شبكة الطرق وتكنولوجيا الاتصالات وشبكات منظمات المجتمعات المحلية) تربط بين مختلف الوحدات المكانية المنتشرة في المنطقة لتسهيل الوصولية Accessibility إلى هذه المراكز وتنظيم مجتمعاتها وارتداد أسواقها بسهولة. أما البعد الثالث فيعنى بإنشاء رواق محلي للتنمية development corridor يصل بين أمهات المدن في المنطقة (بلجرشي - الباحة - المنندق) حيث كثافة الاستيطان والأنشطة والسكان، ليشكل

عصب التنمية ومحركها لتمتد لكامل الوحدات المكانية في المنطقة وتكون له القدرة على توزيع الخدمات بكل كفاءة على باقي وحدات المنطقة.

وحيث أن عملية التنمية هي عملية ديناميكية فإنها تحتاج لمراجعة مستمرة وإعادة تحديث updating من وقت لآخر حتى تتكيف مع الظروف المستحدثة والعوارض الطارئة وليتم تحسينها وتعديلها مع مرور الوقت. وما دامت أولويات التنمية تتغير بحسب الظروف كما تتغير الوسائل المعتمدة لبلوغها وطرق تحقيقها فإنه بات ضرورياً صياغة استراتيجيات التنمية وخططها بشكل مرن يمكن معها إحداث ما ينبغي من تغييرات تتجاوب وتغير الأولويات والمقاربات. وهنا ينبغي الإشارة إلى أن مهمة وضع الخطط والاستراتيجيات ليست حكراً على الخبراء التكنولوجيات بل هي مهمة جميع السكان المعنيين ومختلف الأطراف الفاعلة. لهذا يتعين الانتقال من العمل وفق المنهج التخطيطي السابق الذي يعتمد على إصدار التعليمات من القمة إلى القاعدة Top Down Approach وإنما تتولى القاعدة العريضة لسكان المجتمع المحلي وجمعياته ومنظماتها وضع المقترحات وإعداد السياسات التخطيطية ثم تتبناها مؤسسات اتخاذ القرار وفق مبدأ Bottom Up Approach. وفي هذا الصدد لا بد من الإشارة إلى ضرورة التحول من التفكير في المخطط كمشروع project إلى التعامل مع التخطيط باعتباره عملية مستمرة لاتخاذ القرارات Planning as a process. هذا الأمر يستدعي الحاجة إلى مساهمة جميع الأطراف المعنية بالعمية التنموية ومشاركتهم بفعالية في صناعة القرار ومتابعته تنفيذه. ومن هنا فإنه من الأهمية بمكان إنشاء قاعدة معلومات ذات مصداقية حتى يتسنى للمهتمين بالشأن التخطيطي متابعة العملية التخطيطية والتدخل باتخاذ القرارات المناسبة كلما استدعى الأمر ذلك. فاتخاذ القرارات السليمة يحتاج لمعلومات دقيقة، لحظية ومحدثة. فيتحتّم بداية تصميم وإعداد الأرضية لبناء قواعد البيانات الخاصة بمنطقة الباحة وأريافها ومحافظاتها وقطاعاتها الاقتصادية ودعمها بفريق من المتخصصين والفنيين للتحليل الاستراتيجي والدعم المعرفي Strategic Analysis and Knowledge Support System (SAKSS) لمعالجة قضايا التنمية الريفية في المنطقة ووضع الخطط الكفيلة بالنهوض بها ومتابعتها. وهذا سيساعد كثيراً في التعاطي مع العملية التخطيطية والتطويرية للمنطقة من منظور التخطيط كعملية مستمرة وديناميكية لصناعة القرارات واتخاذها. وبما أن التنمية الريفية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمكان فإن هذا النظام يركز بشكل لافت على المعلومات المكانية وهو ما يساعد في التحليل المرتبط بمواقع الأمكنة المحددة ويوفر قاعدة قوية للربط بين مختلف أوجه التنمية الريفية كالصحة والتعليم والبيئة وبرامج السلامة وغيرها. ويتطلب هذا الأمر إقامة شبكة عصرية لخدمات الاتصال والتكنولوجيات الحديثة بحيث تتم تغطية جميع القرى والمدن وتأهيل السكان المحليين ذكوراً وإناثاً للتعامل مع هذه التكنولوجيات والاستفادة منها.

نتيجة لكل هذه المحددات والعوائق فإنه من الصعب البدء بالتركيز على قطاعات تتطلب استثمارات وموارد ضخمة لانطلاقها كالزراعة والصناعة. لهذا يتعين الاهتمام بقطاع يعطي عوائد ويوفر وظائف بسرعة دون أن يتطلب ذلك ضخ الكثير من الاستثمارات الأولية من الوهلة الأولى. فإذا كان من الصعب الاعتماد في

مرحلة أولية على انطلاق القطاعات الإنتاجية كالصناعة والزراعة، فإنه بالمقابل يمكن بعث القطاعات الخدمية كالسياحة التي لها مقومات محلية واعدة ويمكنها أن تساهم في توفير عدد كبير من الوظائف المباشرة وغير المباشرة من البداية. بتعبير آخر، فإن هذا يعني التركيز بداية على اقتصاديات الاستراحة والترفيه "recreation" economies بدل الانشغال باقتصاديات الاستخراج والتصنيع extraction and industrialization economies.

ولعل ما يزيد من وجاهة هذا الطرح هو وجود ما يزيد عن 180 ألف ساكن تعود أصولهم لمنطقة الباحة، منتشرين في مختلف مدن المملكة مما يشكل فرصة ثمينة لبعث السياحة العائلية والفصلية وترقيتها. فهؤلاء المهاجرون من الباحة لم يقطعوا روابطهم بها، بل جُلهم يزورها من حين لآخر خاصة أيام الإجازات. وهذا ما يتيح فرصة يمكن البناء عليها في تشجيع مثل هذه الزيارات وتوسعتها لتشمل السياح على المستوى الوطني المحلي وحتى على المستوى الإقليمي. فيكفي لذلك أن يتم تحسين وسائل النقل الحديثة وشبكتها كالطرق البرية والنقل الجوي وتطوير الطرق الرابطة لمختلف المواقع السياحية والترفيهية وإقامة مرافق الاستقبال كالفنادق والشقق المفروشة حتى تتخلص المنطقة من وصمة السياحة النهارية العابرة التي تتميز بها حالياً.

تجدر الإشارة هنا إلى أن الدعوة لتنمية القطاعات الاقتصادية الأخرى لا يعني بأي حال من الأحوال التخلي عن القطاع التقليدي (الزراعة والرعي) الذي شكل لعقود طويلة القاعدة الاقتصادية للمنطقة. إذ لا بد من تقويمه وترقيته وتنشيطه من خلال مساعدة السكان المحليين على تكوين شركات زراعية تقوم على تجميع قطع الأراضي الزراعية واستصلاح أراضي جديدة لتصبح بحكم المزارع الكبيرة الحجم. ذلك أن كبر أحجام المزارع والمراعي سيستدعي إدخال التنظيمات الجديدة على القطاع مما يساعد في تحديثه وعصرنته وجلب الاستثمارات إليه والحصول على الدعم وإدخال أساليب مبتكرة للزراعة وتقنيات جديدة في السقي والبذر والتسويق.

المراجع العربية

الجار الله، أحمد جار الله (1420هـ)، نحو تعريف إجرائي للمناطق الحضرية في المملكة العربية السعودية، رسائل جغرافية، قسم الجغرافيا بجامعة الكويت والجمعية الجغرافية الكويتية، الكويت، العدد 238: 32.

الخريف، رشود محمد (2011)، التحضر ونمو المدن في المملكة العربية السعودية، مؤتمر التحضر ومشكلات المدن في دول مجلس التعاون الخليجي، الجمعية السعودية لعلم الاجتماع والخدمة الاجتماعية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، المملكة العربية السعودية، 25-27/5/1431هـ.

العريشي، علي بن محمد (2012)، "التنمية الريفية كاستراتيجية مكملة للتنمية الشاملة" ورقة غير منشورة قدمت في أعمال الجمعية العمومية 28 للجمعية الجغرافية السعودية واللقاء العلمي المصاحب بعنوان التنمية الريفية في منطقة الباحة خلال الفترة من 6-8/3/2012.

مصلحة الاحصاءات العامة (1413هـ)، دليل حصر الخدمات بمدن وقرى منطقة الباحة، وزارة المالية والاقتصاد الوطني، الرياض، المملكة العربية السعودية.

مصلحة الاحصاءات العامة (1425هـ)، النتائج التفصيلية للتعداد العام للسكان والمساكن، وزارة التخطيط، الرياض، المملكة العربية السعودية.

مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات (1431هـ)، النتائج الأولية للتعداد العام للسكان والمساكن، وزارة الاقتصاد والتخطيط، الرياض، المملكة العربية السعودية.

مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات (1432هـ)، دليل الخدمات بالمنطقة الشرقية، وزارة الاقتصاد والتخطيط، الرياض، المملكة العربية السعودية.

المصلي، فتحي محمد (1409هـ)، مدن المملكة العربية السعودية: دراسة في إمكانية الموقع، مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية، جامعة الكويت، الكويت، العدد 46: 98-147.

العنقري، خالد محمد (1990)، تأثير نواطين البادية في التحضر بالمملكة العربية السعودية، المجلة العربية للعلوم الانسانية، العربية، جامعة الكويت، الكويت، العدد 38: 24-37.

الهويش، عبدالكريم خلف (1431هـ)، النظام الحضري السعودي الاقليمي ومفهوم المكان المركزي: دراسة تحليلية للجمعات السكانية في المنطقة الشرقية، مجلة تقنية البناء، وزارة الشؤون البلدية والقروية، العدد 20: 26-37.

المراجع الأجنبية

Bates, Robert H. (1993): "Urban Bias : A Fresh Look," *Journal of Development Studies* . 29 July 1993

Bryden, J. (2000), "Is there a 'New Rural Policy'?" presented at International Conference: European Rural Policy at the Crossroads, June 29th- July 1st 2000, Scotland. <http://www.abdn.ac.uk/arkleton/conf2000/papers/bryden.doc>

Eastwood, R. and Lipton, M. (2000): Pro-poor growth and pro-growth poverty reduction: Meaning, evidence, and policy implications. *Asian Development Review* 18, 22-58.

ISSERMAN A. M. (2005): "In the national interest: defining rural and urban correctly in research and public policy", *International Regional Science Review* 28, 465–499.

Knickel, Karlheinz; Talis Tisenkopfs and Sarah Peter (eds.)(2009): "Innovation processes in agriculture and rural development Results of a cross-national analysis of the situation in seven countries, research gaps and recommendations" IN-SIGHT: Strengthening Innovation Processes for Growth and Development. Final Report – Comparative Analysis and Synthesis. http://www.insightproject.net/files/IN-SIGHT_final_report.pdf

Lipton, M. (2005): "Urban bias", in Forsyth, T. (ed) *Encyclopedia of International Development* London: Routledge.

Lipton, M. (1977), *Why Poor People Stay Poor: Urban Bias in World Development*, Temple Smith, London.

LOCAL GOVERNMENT COMMISSION (2004) 'Local Economies'. *Smart Growth: Economic Development for the 21st Century* (available at: <http://www.lgc.org/economic/localecon.html>).

Morgan, K. Morgan (1997): "The regional amateur: taking stock of the Welsh Development Agency" *Regional and Federal Studies*, 17 (1997), pp. 70–94

Murdoch, Jonathan (2000): "Networks — a new paradigm of rural development?" in *Journal of Rural Studies*, Volume 16, Issue 4, October 2000, Pages 407–419

ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OECD) (2012), "Promoting Growth in All Regions", OECD Publishing

ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OECD) (2005) "Place-based Policies for Rural Development: Provinces of Arezzo and Grosseto, Tuscany, Italy". (OECD), Paris (available at: <http://www.oecd.org/dataoecd/13/47/36166826.pdf>).

ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OECD) (2006a) "The New Rural Paradigm: Policies and Governance". (OECD), Paris.

ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OECD) (2006b) "Reinventing Rural Policy". Policy Briefing Paper. (OECD), Paris (available at: <http://www.oecd.org/dataoecd/18/9/37556607.pdf>).

PIKE A., RODRÍGUEZ-POSE A. and TOMANEY J. (2007) What kind of local and regional development and for whom?, *Regional Studies* 41, 1253–1269.

Pisani, Elena; and Giorgio Franceschetti, (2011): "Territorial approaches for rural development in Latin America: a case study in Chile" *Rev. FCA UNCUIYO*. ISSN 0370-4661. Tomo 43. N° 1. Año 2011. 201-218

Tacoli, Cecilia (1998): "Rural-urban interactions: a guide to the literature" *Environment and Urbanization*, Vol. 10, No. 1, April

Tacoli, Cecilia (2004): "Rural-Urban Linkages and Pro-Poor agricultural growth: an overview" prepared for OECD DAC POVNET agriculture and Pro-Poor growth Task Team Helsinki Workshop, June 17-18

WARD N. and BROWN D. L. (2009): "Placing the Rural in Regional Development" *Regional Studies*, Vol. 43.10, pp. 1237–1244.

Van Der Ploeg et al. (2000): "Rural Development: From Practices and Policies Towards Theory" *Sociologia Ruralis* Vol 40 No 4 October